

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ISSN: 2181-4163

IMPACT FACTOR: 8.2

The international scientific journal "Interpretation and researches" publishes the results of scientific research conducted by school teachers, university students, professors and teachers, and independent researchers in the form of scientific articles. This journal is indexed in authoritative databases and published in electronic form.

The international scientific journal has certificate No. 054841 of the Agency for the Development of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan. The journal accepts articles in the following areas: 1. Exact sciences 2. Natural sciences 3. Engineering sciences 4. Pedagogical sciences 5. Social and human sciences 6. Medical sciences. Note for authors of articles: articles are accepted in Uzbek, Russian, English, Karakalpak.

INTERPRETATION AND RESEARCHES

GOOGLE SCHOLAR ZENODO CYBERLENINKA OPEN AIRE

interpretationandresearches.uz

№2(48)
28.02.2025

**ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ
МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ**

Сабиров Н.Х

д.ф.т.н., доц., ТИТЛП.

Абдурахманова Х. К

к.ф.-м.н., доц. ТИТЛП.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, посвященные компетентному подходу обучения высшей математики с применением в экономических задачах.

Ключевые слова: целенаправленность, аналитическое мышление, стереотип преподавания.

**APPLIED ORIENTATION IN TEACHING HIGHER MATHEMATICS IN
TECHNICAL UNIVERSITIES**

Sabirov N.X

Doctor of Philological Sciences, Associate Professor, TTLII

Abdurakhmanova Kh.K

Ph.D.-M.N., Assoc. TTLII.

Abstract: The article discusses the application of higher mathematics in various areas of production.

Keywords: focus, analytical thinking, stereotype teaching.

В настоящее время перед преподавателями высших технических вузов поставлена конкретная задача о коренном изменении методики обучения студентов высшей математике, а именно, учитывая, что в период обучения интересы студентов в определенной степени уже сформированы, направленность лекционных и практических занятий должна быть тесно связана с применением изучаемого материала в производстве, в экономической деятельности, в народном хозяйстве.

Однако несмотря на то, что в педагогической практике накоплен определенный опыт использования задач производственного характера, за частную можно видеть поверхностный показ связей высшей математики с будущей профессиональной деятельностью обучаемых студентов причинами препятствующих более активному использованию прикладных задач можно указать несколько

- Слабая школьная подготовка студентов

- Особенно важно, что отсутствует учебно-методическая литература по применению разделов высшей математике при решении производственных задачах.

- Как улучшить методику, на что следует обратить особое внимание при проведении занятий.

- На занятиях обязательно нужно повторить пройденный материал

- После проведения лекций желательно составить кластер и связать с предыдущей темой.

- Дать задачи прикладного характера, закрепление пройденного материала

Как известно основными стратегическими приоритетами развития текстильной и швейно-трикотажной промышленности в ближайшие пять лет являются:

- Развитие полного цикла технологий, цепочки по углубленной переработке хлопка-волокна (от производства хлопчатобумажной пряжи, готовых тканей для швейного производства и технического текстиля до швейной продукции из трикотажа и текстиля)

- Обеспечения выпуска широкой номенклатуры высокотехнологичной, конкурентоспособной на внешних рынках продукции, отвечающей международным стандартам.

- Трансформация республики в ведущего текстильного производителя в Центральной Азии.

- Внедрения современных методов менеджмента качества и международных стандартов, создание системы сертификации производимой местной продукции в соответствие с международными требованиями.

- Производство швейно-трикотажных изделий с учетом повышения уровня моделирования и конструирования одежды за счет создания и развития отечественных брендов одежды, усиления роли модельеров и дизайнеров в создании промышленных коллекций.

Учитывая поставленные правительством задачи перед текстильной промышленностью, следует всю подготовку выпускников текстильного института как можно ближе приблизить к реальным задачам производства, более активнее внедрять дуальную систему образования. На лекционных и практических занятиях рассматривать задачи близкие к реальной практической деятельности. Рассмотрим наиболее простые примеры.

Задача 1. Элемент ткани состоит из площадей, занятых только утком(у), только основой(о), и утком и основой (у и о), наконец пустотой(п). Какова вероятность того, что игла швейной машины попадает:

1) только в уток; 2) только в основу; 3) в уток и основу; 4) В пустое место, если стороны элемента ткани (а и b) и диаметры утка и основы d_y и d_0 равны (в мм):

$$a = 0,5; b = 0,6; d_y = 0,3; d_0 = 0,4$$

Решение: В данной задаче используем определения геометрической вероятности:

Найдем площадь куска ткани $S = S_{ABCD} = a \cdot b = 0,3$ кв. ед.

1) Пусть Y -событие попадания иглы в уток

$S_{\text{утка}} = (b - d_0)d_y = 0,2 \cdot 0,3 = 0,06$ кв.ед. тогда вероятность попасть в уток равна:

$$P(Y) = \frac{0,06}{0,3} = \frac{1}{5}$$

2) Пусть O -событие игла швейной машины попадает в основу

$$S_{\text{основы}} = d_0(a - d_y) = 0,4(0,5 - 0,3) = 0,08$$

Тогда вероятность попасть в основу равна:

$$P(O) = \frac{S_{\text{основы}}}{S} = \frac{0,08}{0,3} = \frac{8}{30} = \frac{4}{15}$$

3) Пусть C -событие игла швейной машины попадает в уток и основу

$$S_{\text{уток,основа}} = d_y \cdot d_0 = 0,3 \cdot 0,4 = 0,12$$

$$P(C) = \frac{S_{\text{уток,основа}}}{S} = \frac{0,12}{0,3} = \frac{2}{5}$$

4) Пусть событие Π -попадание иглы в пустое место:

$$S_{\Pi} = (a - d_y)(b - d_0) = (0,5 - 0,3)(0,6 - 0,4) = 0,2 \cdot 0,2 = 0,04$$

$$P(\Pi) = \frac{S_{\Pi}}{S} = \frac{0,04}{0,3} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15};$$

Ответ: $\frac{1}{5}; \frac{4}{15}; \frac{2}{5}; \frac{2}{15}$

Задача 2. Элемент ткани состоит из площадей, занятых только утком, только основой, переплетением утка с основой и пустой. Эти площади относятся между собой как 3:4:12:1

Какова вероятность того, что случайно взятая точка (прокол иглы швейной машины) попадает:

- 1) В один только уток;
- 2) В уток (но может быть с основой);
- 3) В переплетение;
- 4) В пустое место

Решение: Общая площадь $S = S_1 + S_2 + S_3 + S_4$. Пусть события А- вероятность попадания в один только уток; В- в уток или основу; С-в переплетение; D-пустое место.

$$S = 3 + 4 + 12 + 1 = 20$$

$$P(A) = \frac{3}{20}; P(B) = \frac{3+12}{20} = \frac{15}{20}; P(C) = \frac{12}{20}; P(D) = \frac{1}{20}$$

Задача 3. Ткань представлена схематически в виде решетки. Продольные линии решетки – основные нити, поперечные – уточные, найти вероятность того игла швейной машины при продевании ткани попадает:

- 1) В основную нить, причем независимо от того, с захватом уточной нити или нет
- 2) Только в основную нить, без захвата уточную
- 3) Одновременно в основную и уточную нить
- 4) Вообще в ткань
- 5) Между нитями, если диаметр основной нити $AE=a$. Диаметр уточной нити $AG=b$, расстояние между границами двух соседних основных нитей $CD=c$, $AD=d$.

Решение.

$$1) P(O) = \frac{\text{пл.}AEFD}{\text{пл.}ABCD} = \frac{ad}{cd} = \frac{a}{c};$$

$$2) P(O \text{ и } \bar{Y}) = \frac{\text{пл.}GKFD}{\text{пл.}ABCD} = \frac{a(d-b)}{cd}$$

$$3) \quad P(O \text{ и } Y) = \frac{AEKG}{\text{пл.}ABCD} = \frac{ab}{cd}$$

$$4) \quad P(O \text{ или } Y) = \frac{\text{пл.}ABHKFD}{\text{пл.}ABCD} = \frac{cb+ad-ab}{cd}$$

$$5) \quad P(\bar{O} \text{ и } \bar{Y}) = \frac{\text{пл.}KHCF}{\text{пл.}ABCD} = \frac{(c-a)(d-b)}{cd}$$

Задача 4. Рисунок ткани состоит из квадратов со стороной «г» и прямоугольников с сторонами «а» и «в» внутри этих квадратов. Найти вероятность того, что прокол иглой окажется вне прямоугольника.

Решение. Пусть событие А- прокол иглы вне прямоугольника
 $AB=BC=CD=AD=r$; $EM=KN=a$; $MN=EK=b$.

$$S_{ABCD} - \text{площадь квадрата} = r^2$$

$$S_{MNKE} = \text{площадь прямоугольника} = a \cdot b$$

$$S\text{-площадь заштрихованной части} = S_{ABCD} - S_{MNKE} = r^2 - ab$$

Вероятность того, что прокол иглой окажется вне прямоугольника:

$$P = \frac{S_{\text{заштрихованной части}}}{S_{\text{КВ}}} = \frac{r^2 - ab}{r^2} = 1 - \frac{ab}{r^2}$$

Ответ: $1 - \frac{ab}{r^2}$

Использованная литература:

1. Х.К. Абдурахманова, И. Турсунов. «Современные методы обучения высшей математике студентов технологических вузов». Научный вестник Ташкентского государственного педагогического университета. №1, 2021 г., стр. 101–105.

2. Х.К. Абдурахманова, Р. Яркулов. «Актуальные аспекты обучения студентов технического вуза». Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции «Перспективы реформ, проводимых в системе высшего образования Республики Узбекистан». С. 640–650, 2017 г.

3. Абдурахманова Х. К., Сабиров Н.Х. “О проблемах методики преподавание высшей математики в технических”./European Journal of Interdisciplinary Research and Development/ Website: www.ejird.journalspark.org ISSN (E): 2720-5746/C.98-103.

4. Сабиров Н.Х., Убайдуллаев З.Ф. «Методические особенности решения задач экономического содержания с применением разделов высшей математики». Science Shine International Scientific Journal, Issue 32, Volume 2 /ISSN 3030-377X /C.345–347, 2024 г.

5. Абдурахманова Х.К., Сабиров Н.Х., Налибаева З.А. «APPLYING OF THE THEORY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN THE ECONOMY». Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali. ISSN 2181-4325, <https://ilmfanvatalim.uz/> № 9(24), С. 74–80.

16.	GIPERAKTIVLIK TUSHUNCHASI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI YOSH BOLALARDAGI GIPERAKTIVLIK Samiyeva Shahnoza Abdumalik qizi	104
17.	CHET TILINI O‘QITISHDA KOMMUNIKATIV GRAMMATIKANI AMALGA OSHIRISH METODLARI Xudoyberganov Yodgor Iskandarovich Ho‘jayeva Zulayxo Xolmatovna	111
18.	EKOLOGIK TA’LIM-TARBIYANING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI Mirxamidova Maftuna Xusanboy qizi	116
19.	ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE DIGITAL TRANSFORMATION ERA: NECESSITIES AND REQUIREMENTS Mohammad Rasool Manawi	119
20.	X-XIII ASRLARDA IJOD QILGAN MOVAROUNNAHR TARIXNAVIS OLIMLARINING FAOLIYATI VA ISLOM TARIXIGA OID ASARLARI Orziqulov Zikiriyo Shodimurod o‘g‘li	137
21.	ПРИКЛАДНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ Сабиров Н.Х Абдурахманова Х. К	148
22.	PIRLS: ADABIY MATNLAR UCHUN MATN XARITASI YARATISH Rabbonayeva Dildora Tolipovna	153
23.	MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONNING MA’NAVIY VA MADANIY RIVOJLANISHI Iskandarova Sojida Faxriddin qizi	158
24.	SUD HUJJATLARI VA BOSHQA ORGANLAR HUJJATLARINING IJRO ETILISHI JARAYONIDA ADVOKATNING ROLI VA ISHTIROKI Voxidov Muxtorjon	164
25.	THE IMPORTANCE OF WARM-UP ACTIVITIES IN THE CLASSROOM: BOOSTING ENGAGEMENT, FOCUS, AND LEARNING OUTCOMES Xamrayeva Umida Farxodovna	169
26.	THE IMPORTANCE OF ATTRACTING INVESTMENT TO OIL AND GAS COMPANIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC Umarova Nigoraхон Muxtorovna Ruзибоева Захро Анвар кизи	174
27.	ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ Гулямова Нигора Хабибуллаевна	180
28.	ГИМНАСТИКАЧИ ҚИЗЛАРНИНГ ЖИСМОНІЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ МАКТАБИ ТАЪЛИМИДА ТИББИЙ ТАЪМИНОТНИНГ АҲАМИЯТИ Г.А. Ералиева Б.М.Досжанов Ш.Т.Ҳайдаров	188
29.	ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ШАРОИТИДА ЭКОЛОГИК ҲУҚУҚИЙ СИЁСАТНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ Қодиров Хурсанали Нурали ўғли	192
30.	YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH VA MA’NAVIY QADRIYATLARGA YUKSAK HURMAT TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISH Kuchkarov Bahodir Tashmurodovich	197
31.	LIST OF EPHEMERAL AND EPHEMEROID PLANT SPECIES IN THE FLORA OF KIRTASHTAU MOUNTAIN Kimsanov Sherzod	202